

AKADEMIYA
GOOGLE

RAQAMLI OB'KT
IDENTIFIKATORI

O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
"SOTSIOLOGIYA" KAFEDRASI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8032420>

Chop
etilgan sana:
2023-yil 20-may

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLiyAT YURITADI:

1. ZAMONAVIY IJTIMOIY VOQE'LIKNING O'ZIGA XOSLIGI VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH
2. MINTAQAHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI
3. MINTAQANING IJTIMOIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR
4. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA MATERIALLAR TO'PLAMI

TOSHKENT
2023-YIL 25-MAY

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NUU.UZ](https://nuu.uz)

OLY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
SOTSILOGIYA KAFEDRASI
"IJTIMOIY FIKR" RESPUBLIKA JAMOATCHILIK FIKRINI O'RGANISH MARKAZI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi
(Toshkent, 25-may 2023-yil)
MATERIALLAR TO'PLAMI

2-BO'LIM

TOSHKENT-2023

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Sabirova Umida Farxadovna

sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 204 b.

MAQOLADA KELITIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

bo'yicha "El-yurt umidi" jamg'armasining dasturlari bo'yicha kadrlarni o'qitishni tashkil etishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4091-sonli Qaroriga ko'ra va Jamg'arma mablag'lari (Jamg'arma stipendiyalari) hisobidan xorijda 5 ta yo'nalish bo'yicha mutaxassislar tayyorlanishi bu boradagi ishlarning ijobiy rivojlanishida ulkan ahamiyatga ega bo'lganligi ta'kidlangan [4]. Fikrimizcha, migratsiya asrida qaysi jamiyat o'z millatini, qadriyatini, an'analarini himoya qila olsa, saqlab qolsa, o'sha jamiyat hayotini bir maromda davom ettiradi va barqaror rivojlana oladi. Migratsiyani butunlay to'xtatish, uning oldini olish imkoniyati bo'lmasada, uni nazorat qilish va tartibga solish mumkin, deb o'ylaymiz.

Migratsiyaga qaram bo'lib qolish, jamiyatlarning boshqa davlat va jamiyatlarga qaram bo'lib qolishiga olib keladi. Shu bois, chiqib ketuvchi va kirib keluvchi migrantlar har doim rejali va nazoratli bo'lishi maqsadga muvofiq. Ma'lumki, O'zbekiston tashqi siyosatida mintaqada xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash, etnik nizo va mojarolarning oldini olish, xalqaro terrorizm va diniy ekstremizmga qarshi kurash muhim yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. O'zbekiston aholisining milliy tarkibiga ko'ra, ko'p millatli davlatlar qatoriga kiradi. Mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va 16 ta diniy konfessiya vakillarining bir oiladek ahil yashashi uchun barcha huquqiy asos va zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Shuningdek, O'zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasida, qolaversa, mintaqa atrofida har qanday muammoni tinch, siyosiy muzokaralar yo'li bilan mintaqa davlatlarining o'zaro hamjihatligida hal qilish tarafdori.

So'nggi paytlarda davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyev tomonidan Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlari bilan yaqin qo'shnichilik, o'zaro ishonch va ochiqlik tamoyillari asosida munosabatlarni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish yuzasidan ko'plab amaliy ishlar olib borilmoqda.

Adabiyotlar:

1. Хайназаров Б.Б. Ўзбекистонда уйғурлар диаспораси тарихи (1925-1912 йй). Тарих фан. бўйича фалс.фан.докт (PhD) дисс.автореф. – Тошкент., 2018. – 13 б.
2. Муллажанов И.Р. Ўзбекистон аҳолиси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1974.
3. Исоқов Л.Х. Ўзбекистонда миграция соҳасидаги давлат бошқарувининг ташкилий-ҳуқуқий асослари. юрид. фан. бўйича фалс. докт. (PhD) дисс. автореф.... – Тошкент., 2020. – Б. 23.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 январдаги "Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Мутахассисларни хорижда тайёрлаш ва ватандошлар билан мулоқот қилиш бўйича "Эл-юрт умиди" жамғармасининг дастурлари бўйича кадрларни ўқитишни ташкил этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-4091-сонли Қарор.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8057722>

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ В ОБРЕТЕНИИ ВЫСОКОГО СТАТУСА В ОБЩЕСТВЕ

Аликариев Нуриддин

д.э.н., профессор кафедры Социологии

Национальный университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Халикова Сахобат

Студентка 2-го курса направления Социологии

Национальный университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В настоящее время статус человека продолжает играть немаловажную роль в жизни людей. Лучшая реализация личности возможна при нахождении человеком гармонии его склонностей и способностей с той деятельностью, которую он выполняет. Но нередко, люди отказываются от поиска подобной гармонии и добиваются лишь престижного

положения в обществе, то есть думают не столько о реализации своих способностей, сколько о престиже, связанном с принадлежностью к определенной социальной группе. В статье обосновывается идея о том, что в современном обществе ведущее значение приобретают достигаемые статусы, овладение которыми не передается по наследству, а требует наличия образования, победы над конкурентами.

Ключевые слова: Социальный статус, социальное происхождение, социальная иерархия, достигаемый статус.

SOCIAL ORIGIN IN ACQUISITION OF A HIGH STATUS IN SOCIETY

Alikariev Nuriddin

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Sociology
National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Khalikova Sakhobat

2nd year student of "Sociology" course
National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: At present, the status of a person continues to play an important role in people's lives. The best realization of the personality is possible when a person finds harmony of his inclinations and abilities with the activity that he performs. But often people refuse to seek such harmony and achieve only a prestigious position in society, that is, they think not so much about the realization of their abilities, but about the prestige associated with belonging to a certain social group. The article substantiates the idea that in modern society the achieved statuses acquire leading importance, the mastery of which is not inherited, but requires education, victory over competitors.

Key words: Social status, social origin, social hierarchy, achieved status.

Социальный статус определяет позицию индивида в социальной системе или положение человека в обществе, которое он занимает в соответствии с возрастом, полом, социальным происхождением, профессией и другими показателями. С помощью статусов упорядочиваются, регламентируются отношения между людьми. Социальные статусы отражаются как во внешнем поведении и облике – одежде, жаргоне, манерах, так и во внутренней позиции личности – установках, ценностных ориентациях, мотивах.

Чаще всего человек обладает не одним, а несколькими статусами. Одним из основных статусов является предписанный – это статус, который человек приобретает по факту рождения. Ярким примером предписанного статуса является звание дворянина, которое как правило, переходит по наследству. Кроме того, предписанным статусом является национальная принадлежность, происхождение, место рождения и т.д. Достигаемый статус – это статус, который человек имеет, благодаря собственным усилиям, приложенным для его достижения. Так, никто не может родиться тем же профессором – для этого нужно приобрести определенные знания, защитить диссертацию, снискать авторитет в профессиональной среде, обладать определенными навыками социального взаимодействия и т.д.

Лучшая реализация личности возможна при нахождении человеком гармонии его склонностей и способностей с той деятельностью, которую он выполняет. Но нередко люди отказываются от поиска подобной гармонии и добиваются лишь престижного положения в обществе, то есть думают не столько о реализации своих способностей, сколько о престиже, связанном с принадлежностью к определенной социальной группе. Возможности, которые позволяют достичь человеку того или иного положения в обществе заключается, например, во владении собственностью, капиталом, происхождение из известной и обеспеченной семьи, принадлежность к высокому классу или политическим силам. Общество постоянно оценивает значимость того или иного статуса и на основании этого выстраивает иерархию положений.

Социальная иерархия – иерархическая структура отношений по поводу распределения в обществе власти, собственности, доходов, престижа и других ценностей. Социальная

иерархия отражает неравенство социальных статусов в обществе. Оценки зависят от пользы дела, которым занимается человек, и от системы ценностей, принятых в культуре. Престижный социальный статус получает высокую оценку. На вершине иерархии оказывается генеральный статус, определяющий не только жизнь человека, но и положение близких ему людей (президент, патриарх, академик). Если одни статусы необоснованно занижены, а другие, наоборот, чрезмерно высоки, то говорят о нарушении статусного равновесия. Тенденция к его утрате ставит под угрозу нормальную жизнедеятельность общества. Иерархия статусов бывает и субъективной. Человек сам определяет, что ему важнее, в каком статусе он чувствует себя лучше, какие выгоды извлекает, находясь в том или ином положении.

Вместе с тем человек иногда добивается достигаемого статуса с помощью недостижимых принципов; большое значение в этом случае придается не способностям, знаниям человека, а его верности, личной преданности руководителю, наличию связей. Например, мужчине значительно легче достичь статуса президента или премьер-министра, чем женщине. То же, правда в меньшей степени, можно сказать о возможностях достижения высоких статусов сыном крупного руководителя, с одной стороны, и сыном простого рабочего с другой.

Понятие социального статуса используется также в качестве синонима чести и престижа, когда статус рассматривается как позиция человека относительно некоей общественно признаваемой шкалы или иерархии социального достоинства.

Выходцы из семей с различными социальными статусами имеют неравные условия социализации, неодинаковые возможности, а другим пути закрыты с самого рождения. В этой связи в обществе растет сопротивление созданию элитных учебных заведений, качество учебы в которых покупается за деньги, лишает значительную часть молодежи возможности иметь равные стартовые позиции в жизни.

Увеличение роли достигаемых статусов в организации общественной жизни – это увеличение спроса на энергичных, компетентных людей, повышение динамики социальных процессов.

Конечно, и сегодня достичь высокого положения, сделать карьеру гораздо легче тому, кто родился в благополучной, состоятельной семье, чем выходцу из социальных низов. Но целеустремленность, трудолюбие, поддержка родных становятся важным ресурсом человека, помогают преодолеть неблагоприятные «стартовые» условия.

Каждый человек по-своему талантлив в какой-либо сфере деятельности. Надо только как можно раньше сделать правильный выбор профессии, наметить планку, которую намерен достичь, и упорно двигаться в этом направлении. Если сильно захотеть, то любая вершина окажется покоренной.

Литература:

1. Тощенко Ж.Т. Социология: Общий курс. – 2-е изд., доп. И перераб. – М.: Юрайт-Издат, 2003. – 527 с.
2. Социологический словарь. Николас Аберкромби, Стивен Хилл, Брайан С. Тернер. Перевод с английского канд. социол. наук И.Г.Ясавеева, Центр социологии культуры КГУ, 1997. ОАО Издательство «Экономика», 2000.
3. Фролов С.С. Социология: Учебник. – 3-е изд., доп. – М.: Гардарики, 1999. – 344 с.
4. Социальный статус и социальная роль. Социальный статус человека в обществе: SYL.ru" https://www.syl.ru/article/185606/new_sotsialnyiy-status-i-sotsialnaya-rol-sotsialnyiy-status-cheloveka-v-obschestve
5. Причины и проблемы социального неравенства" [https://spravochnick.ru/sociologiya/socialno_neravenstvo_i_socialnaya_mobilnost/prichiny_i_problemy_socialno_neravenstva/](https://spravochnick.ru/sociologiya/socialnoe_neravenstvo_i_socialnaya_mobilnost/prichiny_i_problemy_socialno_neravenstva/)
6. Автореферат на тему «Трансформация социальных статусов и ролей в обществе постмодерна» по специальности ВАК РФ 22.00.04 – Социальная структура, социальные

институты и процессы" <https://www.dissercat.com/content/transformatsiya-sotsialnykh-statusov-i-roi-v-obshchestve-postmoderna/read>

7. Nematova D. "UMPR" model of poverty reduction in Uzbekistan. 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975706>

JAMIYATDAGI IJTIMOYIY STRATALARNING TARIXIY TALQINI

Bekmurodov Hasan

Tayanch doktorant

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzuridagi O'zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi metodik markaz

Annotatsiya: Ijtimoiy stratalarning turli mamlakatlardagi aholi qatlamlari vakillarining jamiyatda turli guruh, tabaqa va sinflarga bo'linishi mavzusining ilmiy tarixiy talqini uzoq asrlarga borib taqaladi. Shu boisdan ham mazkur muammo dolzarb ijtimoiy tarixiy ahamiyat kasb etib kelgan. Ijtimoiy tabaqalanish muammosini gnoseologik tadqiq etish tarixiy zarurat darajasidagi ilmiy masala hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy strata, aholi qatlamlari, jamiyat, guruh, tabaqa va sinflar.

HISTORICAL INTERPRETATION OF SOCIAL STRATES IN SOCIETY

Bekmurodov Hasan

Doctoral student

coordinating methodical center on the latest historical issues of Uzbekistan under the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Abstract: The scientific and historical interpretation of the topic of social strata, the division of the representatives of the population strata in different countries into different groups, classes and classes in the society, dates back to many centuries. For this reason, this problem has acquired an urgent socio-historical importance. Epistemological research of the problem of social stratification is considered a scientific issue at the level of historical necessity.

Key words: Social strata, population strata, society, group, caste and classes.

Turli mamlakatlardagi aholi qatlamlari vakillarining jamiyatda turli ijtimoiy guruh, tabaqa va sinflarga bo'linishi mavzusining ilmiy tarixiy talqini uzoq asrlarga borib taqaladi. Shu boisdan ham mazkur muammo dolzarb ijtimoiy tarixiy ahamiyat kasb etib kelgan. Ijtimoiy tabaqalanish muammosini gnoseologik tadqiq etish tarixiy zarurat darajasidagi ilmiy masaladir.

Stratum "qatlam" + "facio" "qilaman" degan ma'nolarni ifodalovchi tushuncha bo'lib, ijtimoiy fanlarda jamiyatni o'rganuvchi muhim tadqiqot tushunchasi sanaladi [1; 475].

Ijtimoiy qatlam yoki strata jamiyatdagi o'ziga xos sotsial tengsizliklarni ifodalaydi va odamlarning turli tabaqalari iyerarxiyasini tashkil etadi. Strata jamiyatdagi muayyan kasb, soha, qiziqish, hammillatlik, hamyurtlik negizida o'zaro o'xshash xususiyatlarni mujassamlab, birlashtiruvchi aholi qatlamlaridan iboratdir.

Manbalarda tarixiy stratifikatsiyaning 4 tipi – quldorlik, "kasta", ya'ni, urug'-jamoaviy, sulolaviy hamda sinfiy nuqtai nazardan o'rganilgan. Quldorlik hukm surgan davrda qul maqomida bo'lgan inson boshqa shaxsning mulki deb qaralgan. Quldorlik davrida odamlarning amaldagi ijtimoiy maqomini insonning o'zi tomonidan o'zgartirishi mumkin bo'lmagan.

Tarixiy stratifikatsion tasnifdagi "kasta" tipida bir ijtimoiy tabaqa ikkinchi ijtimoiy tabaqaga aralashmaydi. Kastaga xos bo'lgan ijtimoiy me'yorlar, huquq va maqomlar inson tug'ilgan davridan boshlab aniq belgilab qo'yiladi. Urug'-jamoaviy tipda jamiyatdagi etnomadaniy tuzilmalar hamda stratalar vakillarining bir tabaqadan ikkinchi tabaqaga ko'chish jarayoni sust kechadi.

MUNDARIJA | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

I-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

MEHRNING IJTIMOYIY MUNOSABATLARNI POZITIV TRANSFORMATSIYALASH IMKONIYATLARI.....	6
Karimov Bobir	
HARBIY SOTSILOGIYA: SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	9
Xaydarov Abror, Mirjavxarova Farida	
SHAHAR EKOTIZIMINI BOSHQARISHDA KOPENGAGEN TAJRIBASI.....	13
Kalonov Komil, Xaydarova Xilola	
КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОЦЕСС В КОЛЛЕКТИВЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	16
Сабинова Умида, Хусанбаева Диёра	
YOSHLAR IJTIMOYIY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH – USTUVOR VAZIFA.....	18
Jiyanmuratova Gulnoz, Nurqulov Bunyod	
YOSHLAR MA'NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA OILA HAMKORLIGI.....	22
Axmedova Feruza	
O'ZBEKISTONDA IJTIMOYIY HIMOYA SOHASINING INSTITUTSIONAL O'ZGARISHI.....	25
Xushvaqova Nargiza	
RAQAMLI JAMIYATDA INTERNET KOMMUNIKATSIYALARINING JAMOATCHILIK FIKRIGA TA'SIRI.....	28
Burxonov Xusniddin	
ZAMONAVIY IJTIMOYIY VOQELIKNI AKS ETTIRISHDA AHOLINI RO'YXATGA OLIY VA UNING SAVOLNOMA SHAKLLARINING O'RNI.....	32
Yeshniyazov Djamshid	
O'ZBEKISTONDA YAQIN TARIXDA MIGRATSIYA JARAYONLARI KECHISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	35
Axmedova Dildora	
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ В ОБРЕТЕНИИ ВЫСОКОГО СТАТУСА В ОБЩЕСТВЕ.....	37
Аликаримов Нуриддин, Халикова Сахобат	
JAMIYATDAGI IJTIMOYIY STRATALARNING TARIXIY TALQINI.....	40
Bekmurodov Hasan	
MIGRATSIYA OQIMIGA TORTUVCHI VA ITARUVCHI FAKTORLARNING TA'SIRI.....	42
Ahmedova Shahnozaxon	
YOSH RAHBARLARDA BOSHQARUV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	44
Hakimova Anora	
ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOYIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI.....	46
G'ofurov Otabek	
TA'LIM MUASSASALARIDA IJTIMOYIY FAOLLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH – MUHIM MASALA.....	49
G'oyibov Elyor	
СОЦИАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ: КАК СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ОПРЕДЕЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	52
Турсунов Диёр	

II-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

KEKSAYISH FENOMENI: QADRIYATLARDAGI O'ZGARISHLAR.....	56
Eryigitova Lobar	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA YOSHLAR IJTIMOYIYLASHUVI VA DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA DINIY OMILNING ROLI.....	60
Xaydarov Abror, Sotvoldiev Asqarali Shuhrat o'g'li	

VYETNAM QADRIYATLARINING O'ZGARISHI VA XOTIN-QIZLARINING IJTIMOYIY HOLATI.....	62
Nurullayeva U.N.	
YANGI O'ZBEKISTON – IJTIMOYIY DAVLAT.....	66
Ibragimov Jahongir, Ablakulova Sitora	
JAMIYATDA XOTIN-QIZLAR MUHOFAZASI VA ULARGA BO'LGAN EHTIROM.....	70
Mirsagatova Dinara	
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОСУГ СТУДЕНТОВ.....	75
Решетников Иван, Иноятов Саидакбархон	
NOGIRONLIGI BO'LGAN YOSHLARGA IJTIMOYIY XIZMATLAR KO'RSATISH TIZIMINI SHAKLLANISHINING XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI (G'ARBIY YEVIROPA VA AQSH MISOLIDA).....	78
Choriyeva Dilafruz	
MINTAQANING IJTIMOYIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR...82	82
Ernazarov B.O., Sultonova O.A.	
«HAMKORLIK» TUSHUNCHASI VA UNING SIYOSIY TAVSIFI.....	85
Jaysanov Abduvahob	
SUBMADANIYATLAR VA ULARNING YOSHLAR ONGIGA TA'SIRI.....	88
Rashidova Shaxnoza	
MILLATNING ETNIK O'ZLIKNI ANGLASH JARAYONI.....	91
Кадирова Якитжан	
QADIMGI YUNON IJTIMOYIY-MADANIY TAFAKKURI AL-FOROBIY MA'NAVYIY-AXLOQIY TA'LIMOTI MANBAI SIFATIDA.....	94
Yusubov Jaloliddin	
O'RTA OSIYODAGI DAVLAT BOSHQARUVIGA DOIR SOTSIOLOGIK TA'LIMOTLAR TARIXI.....	97
Abdullayev Akmal	

III-SHO'BA. MINTAQANING IJTIMOYIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

KEKSA AYOLLARNING SALOMATLIGI VA O'Z SOG'LIG'INI QADRLASH DARAJASI.....	100
Xodjayev Sobir	
HUQUQBUZARLIK VA JINOYATCHILIKNI OLDINI OLISHDA JAMOATCHILIK FIKRINING AFFILIATIV IMKONIYATLARI.....	104
Shokirov Sh.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ASOSIY KAPITALGA XORIJIY INVESTITSIYA VA KREDITLAR.....	108
Saparov Kuatbay	
YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR O'RTASIDA RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL JIHLTLARI.....	110
Hamzayev Bekzod	
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	113
Катгакулова Наргиза	
YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR IJTIMOYIY KAPITALINI YUKSALTIRISH.....	116
Astanov Axunjon	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOYIY MEKANIZMLARI.....	118
A'zamova Kumush	
IJTIMOYIY KAPITALINI YOSHLAR TURMUSH SIFATIGA TA'SIRI.....	120
Bozorova O'lmasxon	
МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ....	123
Аликариёва Аълохон, Убайдуллаева Камилла	
BANDLIK VA MEHNAT FAOLIYATINI TADQIQ ETISH BORASIDAGI NAZARIYALARNING TARIXIY ASOSLARI.....	125
Fayzillayeva Visola	

OILAVIY NIZOLARNI HAL QILISHDA MEDIATORLIK FAOLIYATINING ASOSIY YO‘NALISHLARI.....	129
Teshayev Doniyor	
СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ.....	133
Султанова Феруза	
ZAMONAVIY JAMIYAT SHAROITIDA IJODKOR YOSHLAR SOTSIAL QIYOFASINING O‘ZIGA XOS SHAKLLARI.....	136
Dulanboeva Oygul	
IJTIMOIIY TARMOQLARDA YOSHLAR AXBOROT PSIXOLOGIK XAVFSIZLIGIGA TAHDIDLAR.....	139
Erkinov Javohir	

IV-SHO‘BA. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI MUTAXASSISI BILAN O‘QUV MARKAZLARI FAOLIYATI BO‘YICHA SUHBAT VA UNING NATIJALARI XUSUSIDA.....	142
Kalanov Komil, Asamova Umida	
THE TRANSFORMATION OF BRITISH FOREIGN POLICY AFTER LEAVING THE EUROPEAN UNION.....	145
Rasulova Gavhar	
ZAMONAVIY DUNYODA RESPUBLIKANING AGRAR SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOT NATIJALARINING STATISTIK TAHLILI.....	148
Berdiqulov Qobil	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHISI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDA YUMSHOQ KO‘NIKMALARNING AHAMIYATI.....	151
Mannanova Nilufar	
IJTIMOIIY BOSHQARUVDA IDENTIKLIK VA BOSHQARUV MODELLARI.....	153
Musurmanov N.A.	
YANGI O‘ZBEKISTONDA JAMOAT XAVFSIZLIGI TIZIMINI TASHKIL ETILISHINING SOTSIOLOGIK JIHATLARI.....	157
Kaxarova Nilufar	
IBN SINO ILMIY MEROSI – IJTIMOIIY TARAQQIYOT UCHUN MUHIM MANBA SIFATIDA.....	159
Adilova Rayxon	
FAROSAT SO‘ZINING SHARQ MANBALARIDAGI LUG‘AVIY TALQINI.....	161
Raximbayeva Oftobxon	
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	163
Талипов Сухроб	
JAMOAVIY ONGGA TA‘SIR MEKANIZMLARI TASNIFI.....	166
Saidova Maftunaxon	
IJTIMOIIY ISHCHI KASBI.....	169
Ibragimov Jahongir, Eshnazarova Madinaoy	
ВИЗУАЛЛИК ЛИНГВИСТИК КОДГА МУҚОБИЛ ТИЗИМ СИФАТИДА.....	171
Нажмиддинова Гулноза	
TALABALAR SIYOSIY MADANIYATINI OSHIRISHDA IJTIMOIIY ISHCHILARNING ROLI.....	173
Ibragimov Jahongir, Abduxoliqova Husniya	
O‘ZBEK DAVLATCHILIGIDA IJTIMOIIY ISH VA IJTIMOIIY SIYOSAT AN‘ANALARI.....	176
Ibragimov Jahongir, Nomozova Shoxsanam	
OMMAVIY NOROZILIK HARAKATLARINING KELIB CHIQISHIDA IJTIMOIIY TARMOQLARNING ROLI (XORIY DAVLATLARI MISOLIDA).....	179
Xasanov Boburjon	
INTERNET-GLOBAL AXBOROT TARMOG‘INING YOSHLAR HAYOTIGA KO‘RSATGAN TA‘SIRI.....	182
Hamrayeva Vasila	

«НАМКORLIK» TUSHUNCHASI VA UNING SIYOSIY TAVSIFI.....	184
Jaysanov Abduvahob	
AXBOROT MAYDONI YOSHLARNI IJTIMOIYLASHTIRISH OMILI SIFATIDA.....	187
Ahmedova Mohinur	
СПЕЦИФИКА ВЛИЯНИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ.....	190
Туракулова Азиза	
ЗАМОНАВИЙ ТАРАҚҚИЁТДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИЯСИ.....	192
Абдирашид Мирзахмедов, Ашурали Азимов	
ТАЛАБА-ЁШЛАРНИ ИЛМЙ ТАДҚИҚОТ ИШЛАРИГА ЙЎНАЛТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ.....	197
Нодира Махмудовна Мухаммадиева	

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 204 b.

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRIY KENGASHI

Jiyanmurotova Gulnoz Sherbutaevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Sabirova Umida Farxadovna

sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)